

Riscos ocupacionais em usinas de reciclagem: Estratégias para a saúde e segurança do trabalhador

Náthany Milly do Nascimento Nunes

Quélita Teixeira da Silva

Nathália Brenda Oliveira Lima

Geovanna Alves Chaves

João Manoel Pereira dos Santos Reis

Resumo: Este trabalho teve como objetivo identificar, analisar os riscos ocupacionais presentes em uma unidade de reciclagem, avaliando as condições de trabalho e o

cumprimento das normas regulamentadoras aplicáveis. A metodologia incluiu visita técnica sendo realizada no dia (22/10/2025), incluindo os setores de triagem, prensagem, armazenamento e circulação interna. Foram utilizados: observação estruturada, registro fotográfico e entrevistas. Os dados foram analisados com base na NR-38 e literatura científica sobre usinas de reciclagem.

Observou-se presença de riscos físicos (ruído elevado, calor), químicos (poeiras, partículas, resíduos orgânicos), biológicos (fungos e microorganismos), ergonômicos (posturas forçadas, repetitividade) e mecânicos, com diversas práticas inadequadas observadas, como uso incompleto de EPIs, armazenamento incorreto e circulação insegura.

Conclui-se que a empresa apresenta fragilidades relevantes no gerenciamento de riscos e no cumprimento de NRs essenciais (NR-6, NR-7, NR-9, NR-17 e NR-38), é de suma importância a criação de ações corretivas imediatas, incluindo adequação ergonômica, padronização de EPIs e fortalecimento dos programas de prevenção.

1. INTRODUÇÃO

A coleta, triagem e processamento de materiais recicláveis expõem os trabalhadores a riscos ocupacionais simultâneos de natureza biológica (contato com material orgânico em decomposição e vetores), química (poeiras, vapores orgânicos e metais pesados), física (ruído, vibração e exposição solar), ergonômica (movimentos repetitivos, posturas inadequadas e levantamento de cargas) e de acidentes (cortes, perfurações, quedas e soterramentos). Identificou-se ainda lacunas no treinamento, ausência de sinalização padronizada e ausência do uso correto de EPI.

O trabalho em unidades de reciclagem envolve exposição constante a riscos ocupacionais variados, decorrentes da manipulação de resíduos sólidos urbanos, condições ambientais adversas e rotinas operacionais repetitivas. Estudos recentes destacam que trabalhadores deste setor apresentam maior incidência de doenças osteomusculares, respiratórias e dermatológicas quando comparados a outros segmentos industriais, evidenciando a necessidade de avaliações sistemáticas do ambiente de trabalho (BRITO, 2016).

Apesar da relevância do tema, ainda existem lacunas relacionadas à avaliação dos riscos presentes nesses ambientes, especialmente considerando os requisitos técnicos da NR-38, que regulamenta especificamente a coleta e triagem de resíduos recicláveis. Muitas instituições não realizam análises completas ou deixam de relacionar as observações no local de trabalho com as diretrizes legais.

Diante disso, este trabalho tem como objetivo identificar e analisar os riscos ocupacionais presentes em uma unidade de reciclagem a partir de visitas técnicas, entrevistas e observações, comparando os dados coletados com a literatura científica e com as NRs vigentes. O estudo também busca propor recomendações práticas visando à redução de acidentes e ao aprimoramento das condições de saúde e segurança dos trabalhadores.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Riscos ocupacionais na reciclagem

A atividade de reciclagem, importante para a gestão urbana, coloca os trabalhadores na exposição a riscos ocupacionais em níveis frequentemente superiores aos encontrados em indústrias leves. O contato direto com a matéria-prima (resíduos sólidos) expõe os operadores a uma complexa matriz de perigos: riscos biológicos (decorrentes de resíduos orgânicos e perfurocortantes contaminados), riscos químicos (metais pesados e poeiras tóxicas) e riscos físicos (ruído de máquinas, vibração e esforço físico intenso no manuseio de fardos). Como consequência, a literatura aponta para uma elevada incidência de doenças respiratórias, dermatites, dores musculoesqueléticas e contaminações biológicas (LIMA, 2022). A ausência de dados sistemáticos sobre a acidentalidade e a saúde ocupacional dos catadores e operadores de triagem no Distrito Federal (DF) destaca a urgência de pesquisas que quantifiquem essa problemática localmente, em especial a partir de fontes como o **SLU (Serviço de Limpeza Urbana)** e inventários regionais.

2.2 Normas Regulamentadoras aplicáveis

NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual: define fornecimento, registro, CA e responsabilidades (BRASIL, 2022).

NR-7 – PCMSO: acompanhamento de saúde, exames clínicos e protocolos relacionados a exposição a agentes nocivos (BRASIL, 2022)

NR-9 – PGR (antiga NR-9): mapeamento de riscos, medidas de prevenção e sistema de controle (BRASIL, 2021).

NR-17 – Ergonomia: análise ergonômica do trabalho, peso, repetitividade e posturas (BRASIL, 2022).

NR-38 – Coleta e Reciclagem de Materiais: estabelece diretrizes específicas para instalações, triagem, transporte interno, higiene, prevenção de acidentes e capacitação (BRASIL, 2022).

2.3 Saúde do trabalhador e riscos emergentes

No processo produtivo, os trabalhadores podem enfrentar diversos tipos de riscos. Esses riscos podem ser divididos em categorias, como os **físicos**, que envolvem exposição à temperatura elevada ou baixa, ruídos intensos, vibrações e radiações. Há também os riscos **químicos**, relacionados ao contato com substâncias em estado líquido, gasoso ou na forma de partículas, poeiras minerais e vegetais. Os riscos **biológicos** incluem a possibilidade de contato com bactérias, vírus e parasitas. Além disso, existem os riscos **ergonômicos e psicossociais**, que formam um grupo único e estão associados à forma como o trabalho é organizado e gerido. Eles podem surgir do uso de máquinas, mobiliário ou equipamentos inadequados, que levam o trabalhador a adotar posturas desconfortáveis. Também podem estar presentes em ambientes com iluminação ou ventilação deficientes, em trabalhos com turnos diurnos e noturnos, em atividades monótonas ou com ritmo excessivo, em cobranças por alta produtividade, em relações autoritárias no ambiente de trabalho, e em falhas de treinamento ou supervisão. Por fim, há os riscos **mecânicos** e de **acidentes**, que estão relacionados à falta de proteção adequada, à má organização do espaço físico, à ausência de limpeza e ordem no local, à falta de sinalização e a outros fatores que podem resultar em acidentes durante a execução do trabalho (FONTANA et al., 2015).

3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) desempenham papel importante na redução de acidentes e na prevenção de doenças ocupacionais. Luvas, capacetes, botas, protetores auriculares e óculos de proteção são exemplos de dispositivos indispensáveis no trabalho de reciclagem, já que os funcionários lidam com materiais cortantes, resíduos químicos e equipamentos pesados.

Tabela de Equipamentos de Proteção Individual

Equipamentos de proteção individual	Função	Certificado de Aprovação
Capacete de segurança	Protege contra impactos na cabeça.	29637
Óculos de proteção	Evita lesões oculares causadas por partículas ou líquidos.	9722
Luvas de proteção	Protegem as mãos contra cortes, perfurações e produtos químicos.	15532
Máscaras de proteção respiratória	Filtra partículas e vapores nocivos.	10578
Uniforme com colete reflexivo	Garante visibilidade e reduz riscos em áreas movimentadas.	39543
Calçados de segurança	Evitam lesões nos pés e escorregões.	12160
Protetor facial	Protege contra impactos, respingos e partículas no rosto.	27950
Protetores auriculares	Reduzem a exposição a ruídos excessivos.	5745

O uso correto dos EPIs não deve ser entendido apenas como uma exigência legal, mas como uma medida indispensável para preservar a vida e a integridade física dos trabalhadores. A conscientização sobre a importância desses equipamentos deve ser constantemente reforçada por meio de treinamentos e orientações.

Os profissionais recebem orientações sobre os riscos existentes em seu trabalho, porém não conseguem associar os EPIs necessários para a sua proteção quanto ao procedimento que irá realizar e os potenciais agravos pelo não uso destes EPIs

(SOUSA; SOUSA; OLIVEIRA, 2019).

4. METODOLOGIA

Este artigo foi desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa e descritiva, com o objetivo de compreender as práticas de segurança no trabalho em usinas de reciclagem e propor uma cartilha educativa voltada à conscientização de trabalhadores. As etapas metodológicas adotadas foram as seguintes:

4.1 Pesquisa Bibliográfica

Foi realizado um levantamento de materiais científicos, documentos técnicos e normas regulamentadoras, com ênfase na NR-38, que trata da segurança em atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Essa etapa permitiu basear teoricamente os conceitos de educação em segurança, riscos ocupacionais e o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A pesquisa incluiu artigos acadêmicos, livros, relatórios de órgãos governamentais e documentos técnicos de segurança no trabalho.

4.2 Visita Técnica

Foi realizada uma visita técnica a uma usina de reciclagem “ Usina de Tratamento Mecânico Biológico “ localizada no SH Sol Nascente - Sol Nascente/Pôr do Sol, Brasília - DF , no dia 22/10/2025, com o objetivo de observar diretamente o ambiente de trabalho, os processos de separação e reaproveitamento de materiais, e as medidas de segurança adotadas pelos profissionais. A visita teve duração de 2 horas e os seguintes setores foram observados:

- Setores de triagem.
- Prensagem.
- Área de armazenamento.
- Circulação interna.

Durante a visita, foram registrados os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) utilizados pelos funcionários, os procedimentos para manuseio de materiais cortantes, contaminados e pesados, a sinalização e a organização dos setores da usina, além das etapas do processo de trituração e reaproveitamento do plástico.

Visita Técnica à Usina de Triagem e Compostagem de Ceilândia

Realizamos uma visita técnica à Usina de Triagem e Compostagem de Ceilândia, associado ao Serviço de Limpeza Urbana (SLU). A experiência proporcionou uma visão mais aberta sobre o funcionamento dos processos de coleta seletiva, triagem, separação de resíduos e compostagem, permitindo compreender a relevância da gestão adequada dos resíduos sólidos e o papel fundamental da usina na sustentabilidade ambiental e no reaproveitamento de materiais recicláveis.

Durante a visita, foi possível observar que a maior parte dos trabalhos é realizada por meio da terceirização, com cooperativas responsáveis por contratar os funcionários e realizar a triagem dos materiais. No entanto, foi observado que essa forma de gestão pode gerar consequências negativas, já que a terceirização do técnico de segurança pode dificultar o acompanhamento contínuo das condições de trabalho e das medidas preventivas, comprometendo a eficácia da segurança e a saúde dos trabalhadores.

Também foi constatado que os colaboradores estão expostos a diversos riscos ocupacionais, como contato direto com resíduos, cortes, esforço físico e cognitivo intenso e exposição a agentes biológicos. Muitos deles, não têm muita noção dos perigos que essas atividades podem apresentar, o que reforça a importância de ações educativas e treinamentos regulares sobre segurança no ambiente de trabalho.

Por outro lado, foi observado que as cooperativas são responsáveis pela aplicação das vacinas e pela realização dos exames ocupacionais dos trabalhadores, o que demonstra uma preocupação básica com a saúde deles. Contudo, seria ideal que esses procedimentos fossem supervisionados diretamente pela SLU, garantindo maior controle, padronização e maior rendimento nas práticas de saúde e segurança no trabalho.

FOTOS DA VISITA

Mapeamento da sala de controle:

Ambiente de triagem de materiais recicláveis:

4.3 Elaboração da Cartilha

Com base nas informações coletadas nas etapas anteriores, foi elaborada uma cartilha educativa voltada para trabalhadores de usinas de reciclagem. A cartilha foi estruturada em linguagem clara e acessível, abordando:

- Prevenção de acidentes.
- Boas práticas de saúde no trabalho.
- Cumprimento das diretrizes da NR-38.

O material também inclui ilustrações que facilitam a compreensão e a aplicação das orientações no dia a dia dos trabalhadores.

Acesso à cartilha por meio deste QR code:

5. CONCLUSÃO FINAL

O trabalho em usinas de reciclagem desempenha um papel fundamental na preservação ambiental, sendo indispensável para o reaproveitamento de materiais e a redução do impacto ambiental. No entanto, a dificuldade das atividades realizadas e os riscos inerentes ao manuseio de resíduos exigem uma abordagem rigorosa em termos de segurança e saúde no trabalho.

A educação contínua e o treinamento adequado são indispensáveis para que os trabalhadores possam identificar e mitigar os riscos em sua atividade. O uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a implementação de práticas seguras no ambiente de trabalho, e a conscientização sobre os riscos mais comuns, como lesões causadas por cortes, quedas e exposição a substâncias tóxicas, são fundamentais para garantir a segurança dos profissionais.

A Norma Regulamentadora NR-38, que regulamenta as atividades relacionadas ao manejo de resíduos sólidos urbanos, oferece diretrizes importantes para garantir um ambiente de trabalho mais seguro e saudável, abrangendo desde o transporte até a destinação final dos resíduos. A norma mostra a importância de práticas preventivas e do compromisso das empresas com a saúde e o bem-estar de seus colaboradores.

A visita técnica à usina de reciclagem confirmou que, além da implementação de medidas de segurança, a conscientização dos trabalhadores sobre a cultura de segurança, a organização eficiente dos setores e o cumprimento das normas de segurança são aspectos determinantes para a criação de um ambiente de trabalho seguro e produtivo.

Portanto, é necessário que a capacitação e a prevenção de riscos sejam prioridades em todas as usinas de reciclagem, garantindo que os trabalhadores estejam preparados não apenas para desempenhar suas funções de forma eficiente, mas também para preservar sua saúde e segurança ao longo de suas atividades diárias. A construção de uma cultura de segurança sólida, que envolva todos os colaboradores, é um passo grande para a transformação dessas usinas em locais de trabalho mais seguros e sustentáveis.

Referências bibliográficas

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 6 (NR-06): Equipamento de Proteção Individual – EPI. Atualizada em 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/.../nr-06-atualizada-2022-1.pdf> Acesso em: 20 nov. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17): Ergonomia. Atualizada em 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/.../nr-17-atualizada-2022.pdf> Acesso em: 20 nov. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 7 (NR-07): Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO. Atualizada em 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/.../nr-07-atualizada-2022-1.pdf> Acesso em: 20 nov. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 9 (NR-09): Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. Atualizada em 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/c/onselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr-09-atualizada-2021.pdf> Acesso em: 20 nov. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. Norma Regulamentadora nº 38 (NR-38): Segurança e Saúde no Trabalho nas Atividades de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Redação dada pela Portaria MTP nº 4.101, de 16 de dezembro de 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/.../nr-38-atualizada-2022-1.pdf> Acesso em: 20 nov. 2025.

BRITO, Daniel Oliveira de. Análise integrada dos impactos ambientais e riscos ocupacionais na operação de unidades de triagem do Brasil: revisão bibliográfica. Porto Alegre: Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, 2016. Disponível em: http://repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/6069/Daniel+Oliveira+de+Brito_.pdf?sequence=1. Acesso em: 20 nov. 2025.

DE SOUSA, FERNANDA FERREIRA; DE SOUSA, Isabele Alves; DE OLIVEIRA, Luciane Marta Neiva. A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA. Revista de Atenção à Saúde, São Paulo, Brasil, v. 16, n. 58, 2019. DOI: [10.13037/ras.vol16n58.5667](https://doi.org/10.13037/ras.vol16n58.5667). Disponível em: https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/article/view/5667. Acesso em: 18 nov. 2025.

FONTANA, Rosane Teresinha; RIECHEL, Bruna; FREITAS, Camila Weber; FREITAS, Nubia. A saúde do trabalhador da reciclagem do resíduo urbano. Saúde em Redes, v. 1, n. 3, p. 45-56, 2015. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/5705/570561422005.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2025.

LIMA, Jonathan Silva de. Análise dos riscos ocupacionais entre trabalhadores da coleta de lixo. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/bitstreams/6449bc33-017a-431f-befa-0737080edfb6/download>. Acesso em: 20 nov. 2025.

